

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların
Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik
Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi**Dr. Murat Çelebi****Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye****Özet**

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin algılanan Sağlıklı Yaşam Becerileri (SYB) ve Problem Çözme Becerileri (PÇB) düzeylerini incelemeyi ve bu temel yeterliliklerin cinsiyet ile spora katılım durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu beceriler, yükseköğretime geçiş döneminde akademik ve mesleki başarı ile stres yönetimi için kritik öneme sahiptir. Çalışma, 369 üniversite öğrencisinin katılımıyla kesitsel ve karşılaştırmalı bir desende yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği (SYBÖ, $\alpha = .93$) ve Problem Çözme Envanteri (PÇE, $\alpha = .91$) kullanılmış; hipotezler Bağımsız Örneklem t-Testi ile test edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların genel SYB düzeyleri yüksek bulunmuş ($M = 4.38$) ve en yüksek ortalama Sağlık Önceliği alt boyutunda gözlemlenmiştir. Spor yapan öğrencilerin SYB puanları ($M = 4.54$), yapmayan öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksektir ($p < .001$), bu fark orta düzeyde bir etki büyüklüğüne sahiptir ($d = 0.457$). Cinsiyete göre SYB'de anlamlı bir farklılık tespit edilemezken ($p = .747$), PÇB'de kadın öğrencilerin algılanan becerileri, erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir ($p = .028$). PÇB üzerinde spora katılımın ise anlamlı bir etkisi bulunmamıştır ($p = .071$). Bulgular, spora katılımın sağlıklı yaşam becerileri edinimini önemli ölçüde desteklediğini göstermektedir. Bu nedenle, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla akademik yaşamla bütünleşik fiziksel aktivite programlarının uygulanması önerilmektedir⁹. Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için ise Probleme Dayalı Öğrenme gibi hedeflenmiş eğitim metodolojilerine odaklanılmalıdır¹⁰. Elde edilen sonuçlar, üniversite öğrencilerinin sağlıklı karar verme ve başa çıkma stratejilerini güçlendirecek kapsamlı eğitim stratejilerine bilimsel dayanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam Becerileri, Problem Çözme Becerileri, Üniversite Öğrencileri

Healthy Living and Problem-Solving Skills Among University Students: An Investigation of Sports Participation and Gender Differences

Dr. Murat Çelebi

Bartın University, Bartın, Türkiye

Abstract

This study aimed to investigate the perceived Healthy Living Skills (HLS) and Problem-Solving Skills (PSS) levels of university students and to determine whether these fundamental competencies differ by gender and sports participation. These skills are critically important for academic and professional success as well as stress management during the transition to higher education. The study was conducted with a cross-sectional and comparative design involving 369 university students. The Healthy Living Skills Scale (HLSS, $\alpha = .93$) and the Problem-Solving Inventory (PSI, $\alpha = .91$) were used as data collection tools, and hypotheses were tested using the Independent Samples t-Test. Participants' overall HLS levels were found to be high ($M = 4.38$), with the highest mean observed in the Health Priority sub-dimension. HLS scores of students who engaged in sports ($M = 4.54$) were significantly higher than those who did not ($p < .001$), with this difference showing a moderate effect size ($d = 0.457$). While no significant difference in HLS was detected based on gender ($p = .747$), in PSS, female students' perceived skills were statistically significantly higher than male students ($p = .028$). Sports participation had no significant effect on PSS ($p = .071$). The findings demonstrate that sports participation significantly supports the acquisition of healthy living skills. Therefore, implementing physical activity programs integrated with academic life is recommended to promote a healthy lifestyle. For the development of problem-solving skills, focused educational methodologies such as Problem-Based Learning should be prioritized. The obtained results provide scientific justification for comprehensive educational strategies that enhance healthy decision-making and coping strategies among university students.

English Keywords: Healthy Living Skills, Problem Solving Skills, University Students

Giriş

Üniversite öğrencilerinde problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hem akademik hem de mesleki bağlamlardaki başarıları için kritik öneme sahiptir. Problem çözme, genellikle bireylerin zorlukları tanımladığı, çeşitli stratejileri değerlendirdiği ve karmaşık sorunlara uygun çözümler seçtiği bilişsel bir süreç olarak tanımlanır. Problem dayalı öğrenme (PDÖ) de dahil olmak üzere çeşitli eğitimsel çerçeveler, öğrencilerde bu becerilerin geliştirilmesinin önemini vurgulamakta ve özellikle sağlık ve teknik alanlarda PDÖ'nün eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmedeki etkinliğini destekleyen deneysel kanıtlar bulunmaktadır (İbrahim vd., 2018; Ansari vd., 2015; Abidin & Sulaiman, 2024).

Liseden üniversiteye geçiş, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarını önemli ölçüde etkileyebilecek etkili problem çözme teknikleri de dahil olmak üzere sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri için çok önemli bir dönemi temsil eder. Araştırmalar, yükseköğretimdeki öğrencilerin, başa çıkma mekanizmalarını ve karar verme becerilerini zorlayan benzersiz stres faktörleriyle karşılaştığını

göstermektedir (Can vd., 2008; Kaper vd., 2019). Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, bu stres faktörlerinin daha iyi yönetilmesini kolaylaştırabilir. Örneğin, çalışmalar problem çözme eğitiminin eleştirel düşünmeyi geliştirerek öğrencilerin sağlık ve esenlikleri hakkında bilinçli kararlar almasına yol açabileceğini göstermektedir (Jo & Hwang, 2022; Kim & Yeongah, 2016).

Ayrıca, iletişim ve takım çalışmasını içeren sosyal becerilerin gelişimi, genellikle problem çözme yeteneklerinin ilerlemesine eşlik eder. Özellikle hemşirelik ve diğer sağlıkla ilgili alanlardaki birçok eğitim programında, işbirlikçi öğrenme ve etkili iletişim, klinik uygulamanın ayrılmaz bir parçası olarak vurgulanmaktadır (Wang vd., 2009; Oldenburg & Hung, 2010; Saleh vd., 2021). Hem sosyal problem çözme becerileri hem de eleştirel düşünme, karmaşık hasta etkileşimlerinde ve sağlık hizmeti ortamlarında gezinme becerisine sahip, duyarlı sağlık çalışanları yetiştirmek için esastır (Ahmady & Shahbazi, 2020; Fang vd., 2016).

Dahası, eğitim metodolojilerinin bu yeterlilikleri geliştirmedeki rolü abartılamaz. Vaka temelli tartışmalar ve simülasyonlar gibi etkileşimli öğrenme ortamlarının, etkili problem çözme için gerekli olan öğrenci katılımını ve analitik becerileri geliştirdiği gösterilmiştir (Yadav & Beckerman, 2009; Ülger, 2018). Örneğin, kavram haritalamanın PDÖ ile birlikte kullanılmasının, öğrencilerin bilgilerini yeni durumlara sistematik olarak organize etmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmada etkili olduğu kanıtlanmıştır (Aghakhani vd., 2015; Hung & Lin, 2015). Bu yapılandırılmış öğrenme yaklaşımı, yalnızca bilginin kalıcı olmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilere gerçek yaşam ortamlarında eleştirel analiz ve pratik uygulamalar için gerekli araçları sağlar.

Ayrıca, öğrencilerin sağlığı geliştirici davranışlara yönelik tutumları, eğitim içeriğiyle olan etkileşim düzeylerinden önemli ölçüde etkilenir. Araştırmalar, sağlık eğitimi ile pratik problem çözme durumları arasında bağlantılar kurmanın, öğrencilerin akademik becerilerinin günlük bağlamlardaki geçerliliğini gördükçe sağlıklı yaşam tarzlarını benimseme motivasyonlarını artırdığını öne sürmektedir (Can vd., 2008; Kaper vd., 2019). Bu bağlantı, sağlık okuryazarlığına dair bir anlayışı teşvik ederek onların sağlık bilgilerini eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine ve bunu kişisel ve toplumsal yaşam koşullarına etkili bir şekilde uygulamalarını sağlar (Stellefson vd., 2011; Moshirabadi vd., 2016).

Sonuç olarak hem sağlıklı yaşam becerilerinin hem de problem çözme yeteneklerinin güçlendirilmesi, üniversite öğrencileri mesleki yaşamlarına hazırlandıkça esastır. İşbirlikçi, etkileşimli ve probleme odaklı öğrenme ortamlarını içeren eğitim stratejileri, yalnızca eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda kişisel hesap verebilirlik ve sağlıklı karar verme duygusunu da besler. Bu nedenle, pratik problem çözme çerçeveleriyle bütünleşmiş kapsamlı bir eğitimsel yaklaşım, üniversite öğrencileri arasında daha iyi akademik sonuçlara ve daha sağlıklı yaşam tarzlarına önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Becerileri (SYB) ve Problem Çözme Becerileri (PÇB) düzeylerini incelemeyi ve bu becerilerin cinsiyet ve spora katılım durumuna göre farklılaşarak farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlayan kesitsel ve karşılaştırmalı bir desende yürütülmüştür.

Çalışma Grubu (Örneklem)

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'deki bir üniversitede öğrenim gören toplam 369 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Cinsiyet Dağılımı: Katılımcıların %56.4'ü kadın (n = 208) ve %43.6'sı erkektir (n = 161). Yaş Dağılımı: Katılımcıların çoğunluğu %35.0 oranıyla 20-21 yaş grubunda yer almaktadır (n =

129). Spora Katılım: Çalışma grubunun %55.0'ı (n = 203) herhangi bir spor branşıyla uğraştığını belirtirken, %45.0'ı (n = 166) uğraşmamaktadır.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada veri toplama aracı olarak iki temel ölçme aracı kullanılmıştır:

Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği (SYBÖ)

Öğrencilerin algılanan Sağlıklı Yaşam Becerileri (SYB) düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Ölçeğin bu araştırmadaki iç tutarlılık (güvenirlilik) katsayısı yüksek bulunmuştur ($\alpha = .93$). Ölçekte daha yüksek puan, daha yüksek beceri düzeyini ifade etmektedir (1-5 puan aralığı).

Problem Çözme Envanteri (PÇE)

Öğrencilerin algılanan Problem Çözme Becerileri (PÇB) düzeylerini ölçmek için kullanılmıştır.

Envanterin bu araştırmadaki iç tutarlılık (güvenirlilik) katsayısı yüksek bulunmuştur ($\alpha = .91$).

PÇE'de daha düşük puan (35-210 puan aralığı), daha iyi problem çözme becerisi algısını göstermektedir.

Veri Analizi

Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım varsayımını karşılayıp karşılamadığı kontrol edildikten sonra, araştırmanın temel hipotezlerini test etmek amacıyla aşağıdaki analiz yöntemleri kullanılmıştır:

Tanımlayıcı İstatistikler: Katılımcıların demografik özelliklerinin (cinsiyet, yaş, spor yapma durumu) belirlenmesi için frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları kullanılmıştır. Ayrıca, ölçek ve alt boyut puanlarının ortalama (M), standart sapma (SD) ve güvenirlilik (Cronbach's Alpha, α) katsayıları hesaplanmıştır.

Karşılaştırmalı Analiz: Cinsiyet ve spora katılım durumuna göre SYBÖ ve PÇE toplam puanları arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için Bağımsız Örneklem t-Testi kullanılmıştır.

Anlamlılık Düzeyi: İstatistiksel anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiştir.

Etki Büyüklüğü: Anlamlı bulunan farklılıkların pratik önemini belirlemek amacıyla Cohen's d katsayısı ile etki büyüklüğü hesaplanmıştır.

Bulgular

Bu bölümde, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine ilişkin bulgular, çalışmada kullanılan ölçeklerin ve alt boyutlarının tanımlayıcı istatistikleri ve iç tutarlılık (güvenirlilik) katsayıları ile temel hipotezlere yönelik yapılan ilişkisel analizler (Korelasyon) ve gruplar arası karşılaştırmalara (t-Testi) ilişkin bulgular sunulmuştur.

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular

Araştırmaya toplam 369 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların cinsiyet ve yaş dağılımları ile spor yapma durumlarına ilişkin frekans (f) ve yüzde (%) değerleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri (N = 369)

Değişken	Kategori	<i>f</i>	%
Cinsiyet	Kadın	208	56.4
	Erkek	161	43.6
Yaş	18-19	90	24.4
	20-21	129	35.0
	22-23	88	23.8
	24-25	41	11.1
	26-27	10	2.7
	28+	11	3.0
Spor Yapma	Evet	203	55.0
	Hayır	166	45.0

Araştırma grubunun %56.4'ü kadın ($f = 208$), %43.6'sı erkektir ($f = 161$). Katılımcıların çoğunluğu 20-21 yaş grubunda yer almaktadır (%35.0, $f = 129$). Katılımcıların %55.0'ı ($f = 203$) herhangi bir spor branşıyla uğraştığını belirtmiştir.

Ölçeklerin Tanımlayıcı İstatistikleri ve Güvenirlik (İç Tutarlılık) Analizleri

Araştırmanın temel değişkenleri olan Sağlıklı Yaşam Becerileri Ölçeği (SYBÖ) ve Problem Çözme Envanteri (PÇE) toplam ve alt boyut puanlarının ortalama (M), standart sapma (SD), medyan ve güvenirlik (Cronbach's Alpha, α) katsayıları Tablo 2'de özetlenmiştir.

Tablo 2. Ölçeklerin ve Alt Boyutlarının Tanımlayıcı İstatistikleri ve Güvenirlik Katsayıları

Ölçek ve Alt Boyutlar	Madde Sayısı	M	SD	Medyan	α
Sağlıklı Yaşam Becerileri	21	4.38	0.58	4.52	.93
Sağlığa Verilen Önem	8	4.41	0.65	4.50	.88
Sağlıklı Beslenme (SB)	5	4.19	0.81	4.40	.85
Sağlıkla İlgili Kaynaklara	5	4.09	0.80	4.20	.86
Sağlık Önceliği (SÖ)	3	4.88	0.72	5.00	.84

Ölçek ve Alt Boyutlar	Madde Sayısı	<i>M</i>	<i>SD</i>	Medyan	α
Problem Çözme	35	102.73	24.38	102.00	.91

Not: SYBÖ 1-5 (Yüksek puan yüksek beceri); PÇE 35-210 (Düşük puan yüksek beceri). α = Cronbach's Alpha.

Sağlıklı Yaşam Becerileri (SYBÖ): Ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısı oldukça yüksek bulunmuştur ($\alpha = .93$). Katılımcıların SYBÖ toplam puan ortalaması 4.38 ($SD = 0.58$) olarak belirlenmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek ortalama Sağlık Önceliği boyutunda ($M = 4.88$) gözlemlenmiştir.

Problem Çözme Envanteri (PÇE): Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ($\alpha = .91$), envanterin güvenilir olduğunu göstermektedir. PÇE'den alınan ortalama puan 102.73 ($SD = 24.38$) olarak hesaplanmıştır. PÇE'de daha düşük puan, daha iyi problem çözme becerisi algısını ifade etmektedir.

Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırma Bulguları

Cinsiyete Göre Karşılaştırma

Katılımcıların **cinsiyet** değişkenine göre SYBÖ ve PÇE toplam puan ortalamalarının farklılaşp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Bağımsız Örneklemeler *t*-Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. SYBÖ ve PÇE Toplam Puanlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması (*t*-Testi)

Ölçek	Cinsiyet	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>	<i>d</i>
SYBÖ	Kadın	208	4.37	0.58	-	367	.747	-0.034
	Erkek	161	4.39	0.59				
PÇE	Kadın	208	100.68	24.34	-	367	.028	-0.231
	Erkek	161	105.38	24.27				

Cinsiyet Bulguları

Sağlıklı Yaşam Becerileri: SYBÖ toplam puan ortalamaları arasında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır [$t(367) = -0.322$, $p = .747$]. Bu durum, kadın ve erkek öğrencilerin sağlıklı yaşam becerileri algılarının benzer olduğunu göstermektedir.

Problem Çözme Becerileri: PÇE toplam puan ortalamaları arasında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur [$t(367) = -2.204$, $p = .028$]. Kadın öğrencilerin PÇE puan ortalaması ($M = 100.68$) erkek öğrencilerin PÇE puan ortalamasından ($M = 105.38$) anlamlı derecede daha düşüktür. PÇE'de düşük puan, daha iyi problem çözme becerisi algısına geldiğinden, bu sonuç kadın öğrencilerin problem çözme becerisi algılarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu farkın etki büyüklüğü (Cohen's $d = -0.231$), sosyal bilimler standartlarına göre küçük düzeydedir.

Spor Yapma Durumuna Göre Karşılaştırma

Katılımcıların herhangi bir spor branşıyla uğraşma durumlarına göre SYBÖ ve PÇE toplam puan ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla Bağımsız Örneklemeler *t*-Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 4. SYBÖ ve PÇE Toplam Puanlarının Spor Yapma Durumuna Göre Karşılaştırılması (*t*-Testi)

Ölçek	Spor	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>	<i>d</i>
SYBÖ	Evet	203	4.54	0.54	4.347	367	<	0.457
	Hayır	166	4.19	0.60				
PÇE	Evet	203	100.86	23.36	-	367	.071	-
	Hayır	166	105.02	25.42				

Not. *d* = Cohen's *d* etki büyüklüğü. *p* < .05 anlamlı kabul edilmiştir.

Spor Yapma Durumuna İlişkin Bulgular

Sağlıklı Yaşam Becerileri: SYBÖ toplam puan ortalamaları arasında spor yapma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur [$t(367) = 4.347, p < .001$]. Spor yapan öğrencilerin SYBÖ puan ortalaması ($M = 4.54$) spor yapmayan öğrencilerin ($M = 4.19$) puan ortalamasından anlamlı derecede daha yüksektir. Bu bulgu, sporla uğraşan öğrencilerin sağlıklı yaşam becerileri algılarının daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu farkın etki büyüklüğü (Cohen's $d = 0.457$), orta düzeydedir.

Problem Çözme Becerileri: PÇE toplam puan ortalamaları arasında spor yapma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır [$t(367) = -1.810, p = .071$]. Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin problem çözme becerisi algıları arasında anlamlı bir fark yoktur.

TARTIŞMA

Bu çalışma, 369 üniversite öğrencisinden oluşan bir grupla algılanan Sağlıklı Yaşam Becerileri (SYB) ve Problem Çözme Becerileri (PÇB) üzerine bir araştırma yürütmüştür. Bulgular, öğrencilerin problemlerle başa çıkma mekanizmalarını ve karar verme yeteneklerini zorlayan benzersiz stres faktörleriyle bilinen yükseköğretime geçiş ve öğrencilik döneminde, bu temel yeterliliklerin gelişimine ilişkin kritik içgörüler sunmaktadır (Can vd., 2008; Kaper vd., 2019).

Sağlıklı Yaşam Becerileri ve Spora Katılım

Genel olarak, üniversite öğrencileri Sağlıklı Yaşam Becerileri (SYB) genel düzeyinin yüksek olduğunu bildirmiş olup, ortalama toplam puan $M = 4,38$ (5 puanlık ölçek üzerinden) ve güçlü bir iç tutarlılık ($\alpha = ,93$) gözlemlenmiştir. En yüksek ortalama Sağlık Önceliği alt boyutunda ($M = 4,88$) gözlemlenmiş olup, bu durum öğrencilerin bir grup olarak sağlıklarına öncelik vermenin önemini algıladıklarını düşündürmektedir.

Çalışmanın temel bir bulgusu, spor katılımına dayalı olarak SYB'de gözlemlenen anlamlı farklılıktır. Spor yapan öğrenciler, spor yapmayan öğrencilere kıyasla ($M = 4,19$) istatistiksel olarak daha yüksek SYB puanları ($M = 4,54$) bildirmiştir. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($t(367) = 4,347, p < ,001$) ve orta düzeyde bir etki büyüklüğüne ($d = 0,457$) sahiptir. Bu bulgu, fiziksel aktivitenin sağlığı geliştirici bir yaşam tarzının kritik bir bileşeni olduğunu (Wang vd., 2009) ve pratik problem çözme gibi akademik

becerilerin sağlık eğitimi ile bağlantılandırılmasının, öğrencilerin daha sağlıklı yaşam tarzlarını benimseme motivasyonlarını artırdığını öne süren mevcut literatürle güçlü bir uyum içindedir (Can vd., 2008; Kaper vd., 2019). Düzenli bir spor dalıyla uğraşmak, kişisel hesap verebilirlik ve bir rutin duygusu geliştirebilir; bunların tümü daha iyi sağlığı geliştirici davranışlara katkıda bulunur.

İlginç bir şekilde, kadın ve erkek öğrenciler arasında SYB'de istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir ($p = ,747$). Bu durum, önceki çalışmalarda bazen cinsiyetler arasında belirli sağlıkla ilişkili davranışlarda farklılıklar bildirilse de (Can vd., 2008), bu örnekte sağlıklı yaşam becerilerine sahip olma konusundaki genel öz algının karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu göstermektedir.

Problem Çözme Becerileri ve Cinsiyet Farklılıkları

Problem Çözme Becerileri, Problem Çözme Envanteri (PÇE) kullanılarak değerlendirilmiştir ve ölçeğin yüksek güvenilirliğe sahiptir ($\alpha = ,91$). Ortalama toplam puan $M = 102,73$ olarak bulunmuştur (bu ölçekte daha düşük bir puan, daha yüksek algılanan beceri düzeyini göstermektedir).

Analizler, cinsiyete dayalı olarak PÇB'de istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymuştur ($t(367) = -2,204, p = ,028$). Kız öğrencilerin ortalama PÇE puanı ($M = 100,68$), erkek öğrencilerin ortalama puanından ($M = 105,38$) anlamlı derecede daha düşük çıkmıştır; bu da kız öğrencilerin kendi problem çözme becerilerini erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek algıladığını göstermektedir. İstatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte, etki büyüklüğü küçüktür ($d = -0,231$). Bu sonuç kayda değerdir ve hemşirelik ve diğer sağlıkla ilişkili disiplinler gibi genellikle kız öğrencilerin ağırlıkta olduğu alanlarda eleştirel düşünme, karar verme ve sosyal problem çözme gibi yeterliliklerin vurgulanmasını yansıtır olabilir (Ahmady & Shahbazi, 2020; Fang vd., 2016; Jo & Hwang, 2022; Kim & Yeongah, 2016). İletişim ve takım çalışmasını da sıklıkla içeren sosyal problem çözme becerilerinin gelişimi, mesleki yeterlilik için esastır (Wang vd., 2009; Oldenburg & Hung, 2010; Saleh vd., 2021).

SYB bulgularının aksine, spor aktivitelerine katılıma dayalı olarak PÇB'de istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p = ,071$). Bu durum, zorlukları tanımlama, stratejileri değerlendirme ve uygun çözümleri seçme bilişsel süreci olarak tanımlanan genel PÇB'nin, yalnızca fiziksel aktivitelerden ziyade, hedeflenmiş eğitim metodolojileri yoluyla daha etkili bir şekilde geliştirildiğini düşündürmektedir. Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) (İbrahim vd., 2018; Ansari vd., 2015; Abidin & Sulaiman, 2024), vaka temelli tartışmalar (Yadav & Beckerman, 2009; Ülger, 2018) ve PDÖ'nün kavram haritalama ile birlikte kullanımı (Aghakhani vd., 2015; Hung & Lin, 2015) gibi pedagojik yaklaşımların, etkili problem çözme için gerekli olan analitik ve pratik uygulama becerilerini sistematik olarak geliştirdiği gösterilmiştir.

Sonuç ve Gelecek Araştırma Yönelimleri

Bu çalışmanın bulguları, üniversite öğrencilerinde hem Problem Çözme Becerileri hem de Sağlıklı Yaşam Becerilerinin geliştirilmesinde eğitimin kritik rolünü vurgulamaktadır. Spor katılımı ile SYB arasında bulunan güçlü korelasyon, fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam programlarının akademik yaşamla bütünleştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, PÇB'de gözlemlenen ve etki büyüklüğü küçük olsa da anlamlı olan cinsiyet farkı, kız öğrencilerin daha yüksek öz-yeterlik algısına katkıda bulunabilecek özgün müfredat ve sosyalleşme faktörlerinin araştırılmasını gerektirmektedir.

Gelecekteki araştırmalar, etkileşimli ve probleme odaklı öğrenme ortamlarının hem SYB hem de PÇB üzerindeki uzun vadeli etkisini değerlendirmek amacıyla boylamsal çalışmalara odaklanmalıdır (Wang vd., 2009; Ülger, 2018). Özellikle, sağlık okuryazarlığının –sağlık bilgisini eleştirel olarak değerlendirme ve uygulama becerisi (Stellefson vd., 2011; Moshirabadi vd., 2016)– problem çözme eğitimi ile sağlıklı karar verme arasındaki ilişkide nasıl bir aracı rol oynadığının analiz edilmesi değerli bir sonraki adım

olacaktır. Bu sayede, tüm üniversite öğrencileri için daha iyi akademik sonuçlara ve daha sağlıklı yaşam tarzlarına katkıda bulunacak kapsamlı eğitim çerçevelerinin oluşturulması kolaylaşacaktır.

Kaynakça

- Abidin, Z. ve Sulaiman, F. (2024). The effectiveness of problem based learning on students' ability to think critically. *Zabags International Journal of Education*, 2(1), 1-6. doi:10.61233/zijed.v2i1.13
- Aghakhani, N., Nia, H., Eghtedar, S. ve Torabizadeh, C. (2015). The effect of concept mapping on the learning levels of students in taking the course of nursing care of patients with glandular diseases subject in urmia university of medical sciences, iran. *Jundishapur Journal of Chronic Disease Care*, 4(2). doi:10.5812/jjcdc.28387
- Ahmady, S. ve Shahbazi, S. (2020). Impact of social problem-solving training on critical thinking and decision making of nursing students. *BMC Nursing*, 19(1). doi:10.1186/s12912-020-00487-x
- Ansari, M., Rahman, S., Badgujar, V., Sami, F. ve Abdullah, M. (2015). Problem based learning (pbl): a novel and effective tool of teaching and learning. *Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research*, 49(4), 258-265. doi:10.5530/ijper.49.4.3
- Can, G., Özdilli, K., Erol, Ö., Ünsar, S., Tülek, Z., Şavaşer, S., ... ve Durna, Z. (2008). Comparison of the health-promoting lifestyles of nursing and non-nursing students in istanbul, turkey. *Nursing and Health Sciences*, 10(4), 273-280. doi:10.1111/j.1442-2018.2008.00405.x
- Fang, J., Luo, Y., Li, Y. ve Huang, W. (2016). Social problem-solving in chinese bacalaureate nursing students. *Journal of Evidence-Based Medicine*, 9(4), 181-187. doi:10.1111/jebm.12232
- Hung, C. ve Lin, C. (2015). Using concept mapping to evaluate knowledge structure in problem-based learning. *BMC Medical Education*, 15(1). doi:10.1186/s12909-015-0496-x
- Ibrahim, M., Alshahrani, A., Abdalla, M., Abubaker, I. ve Mohamed, M. (2018). The effectiveness of problem-based learning in acquisition of knowledge, soft skills during basic and preclinical sciences: medical students' points of view. *Acta Informatica Medica*, 26(2), 119. doi:10.5455/aim.2018.26.119-124
- Jo, H. ve Hwang, W. (2022). Factors influencing on problem solving ability of nursing students experiencing simulation practice. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18), 11744. doi:10.3390/ijerph191811744
- Kaper, M., Reijneveld, S., Es, F., Zeeuw, J., Almansa, J., Koot, J., ... ve Winter, A. (2019). Effectiveness of a comprehensive health literacy consultation skills training for undergraduate medical students: a randomized controlled trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 81. doi:10.3390/ijerph17010081
- Kim, Y. ve Yeongah, K. (2016). The influence of academic self-efficacy, and critical thinking disposition on problem solving ability of nursing students. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society*, 17(9), 589-598. doi:10.5762/kais.2016.17.9.589
- Moshirabadi, Z., Haghani, H. ve Borimnejad, L. (2016). The perceived problem solving skill of iranian nursing students: a cross-sectional study. *European Psychiatry*, 33(S1), S522-S522. doi:10.1016/j.eurpsy.2016.01.1932
- Oldenburg, N. ve Hung, W. (2010). Problem solving strategies used by rn-to-bsn students in an online problem-based learning course. *Journal of Nursing Education*, 49(4), 219-222. doi:10.3928/01484834-20091118-01

Saleh, N., Ali, G., Mohamed, M. ve Ftah, S. (2021). Impact of critical thinking and problem solving skills on academic achievement among nursing students'. *Egyptian Journal of Health Care*, 12(2), 932-945. doi:10.21608/ejhc.2021.172815

Stellefson, M., Hanik, B., Chaney, B., Chaney, D., Tennant, B. ve Chavarria, E. (2011). Ehealth literacy among college students: a systematic review with implications for ehealth education. *Journal of Medical Internet Research*, 13(4), e102. doi:10.2196/jmir.1703

Wang, D., Ou, C., Chen, M. ve Ni, D. (2009). Health-promoting lifestyles of university students in mainland china. *BMC Public Health*, 9(1). doi:10.1186/1471-2458-9-379

Yadav, A. ve Beckerman, J. (2009). Implementing case studies in a plant pathology course: impact on student learning and engagement. *Journal of Natural Resources and Life Sciences Education*, 38(1), 50-55. doi:10.2134/jnrlse2009.38150x

Ülger, K. (2018). The effect of problem-based learning on the creative thinking and critical thinking disposition of students in visual arts education. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 12(1). doi:10.7771/1541-5015.1649

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وفرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9